

Metsätalouden ja maatalouden vuorovaikutus

Maissin viljelyn innovaatio poppelirivien välissä

www.af4eu.eu

Granada.
Maissi ensimmäisen vuoden poppeliviljelmällä, Santa Fe,

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Andalusian maatalous- ja kalatalouden hallintaelin

Poppelien viljely Granadan maakunnassa tarjoaa useita etuja ympäristön ekologisesta parantamisesta alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen edistämiseen.

Agroservicios Hijo de Celedonio S.L. on sisällyttänyt maissin viljelyn poppelien tuotantoon. Tätä käytäntöä harjoitettiin jo aiemmin Vega de Granadan alueella, jossa kasvatettiin erilaisia puutarhatuotteita poppelitarhojen rivien välissä ensimmäisen tuotantovuoden aikana. Nykyisin tuotannon teollistuminen on johtanut sen häviämiseen käytännöllisesti katsoen koko alueelta, mutta jotkut maanviljelijät ovat saaneet sen takaisin ja muuttaneet sen tuotantostrategiaksi.

Maissin viljely poppelirivien välissä optimoi tilan ja resurssien käytön, erityisesti maaperän ja veden saatavuuden. Maissia kylvetään kahdeksi vuodeksi.

Näiden kahden kauden jälkeen maissisato käännetään kyseisenä vuonna leikatulle palstalle siten, että joka toinen vuosi maissi istutetaan tilan eri palstalle, joka koostuu yhteensä 10 palstasta. Viimeisestä maissinkorjuusta puun leikkaamiseen ja laidunmaan saatavuudesta riippuen karjaa käytetään kasvipeitteen hallintaan. Tällä hetkellä poppelipuita on 125 hehtaaria, jotka on jaettu 10–15 hehtaarin lohkoihin, ja joka vuosi yksi palstoista kaadetaan. Poppelipuut, joiden kierto on 10 vuotta, istutetaan helmikuun lopussa, kun taas maissi kylvetään huhtikuun puolivälissä hyödyntäen poppelipuiden tuolloin saaman kastelun tarjoamaa kosteutta. Samalla maissi tarjoaa välttämättömän maanpeitteen poppelipuiden kehitykselle sen kasvun alussa.

Tuottamattomaksi jäävän puun alla oleva pinta-ala on 30 % pinta-ala, mutta maissin sato poppelien ensimmäisenä vuonna on 10 000 kg/ha. Toisena vuonna maissin sato laskee poppelipuiden tarjoaman varjon vuoksi 6 000 kiloon hehtaarilta. Maissin korkea kannattavuus mahdollistaa maankäytön tehokkuuden lisäämisen. Tämä järjestelmä varmistaa, että molemmat viljelykasvit voivat kasvaa kilpailematta valosta ja ravinteista. Nopeasti kasvavina puina poppelit varjostavat maissia, mikä auttaa alentamaan maaperän lämpötilaa ja haihtumista, mikä edistää maissin kehitystä kuumina kesäpäivinä.

Tämän viljelymallin avulla viljelijät voivat monipuolistaa tulojaan. Poppelit voidaan korjata 10 vuoden välein puuntuotantoa varten, kun taas maissia voidaan korjata vuosittain. Tämä tarjoaa tasaisen tulovirran ja vähentää taloudellista riskiä.

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.